

OLIV TA'LIM MUASSASALARIDA BO'LG'USI TARBIYACHILARNING KASBIY KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISH JARAYONIDA TEATR PEDAGOGIKASIDAN FOYDALANISH BO'YICHA XORIJIY TAJRIBA

Nurova Rohila Ismoil qizi

Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universitetining
mustaqil izlanuvchisi, Profi University Navoiy filiali o'qituvchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18628157>

Annotatsiya. Mazkur maqolada oliy ta'lim muassasalarida bo'lg'usi tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish jarayonida teatr pedagogikasidan foydalanishning nazariy asoslari va xorijiy tajribalari tahlil qilinadi. Xususan, Finlyandiya, AQSh va Buyuk Britaniya ta'lim tizimlarida teatr pedagogikasining ta'lim jarayoniga integratsiyalashuvi yoritib berilgan. Teatr pedagogikasining kommunikativ, emotsional, ijodiy hamda tashkiliy kompetensiyalarni shakllantirishdagi o'rni ochib berilgan.

Kalit so'zlar: teatr pedagogikasi, kasbiy kompetensiya, bo'lg'usi tarbiyachi, xorijiy tajriba, oliy ta'lim, drama metodlari, kommunikativ kompetensiya.

Аннотация. В данной статье анализируются теоретические основы и зарубежный опыт использования театральной педагогики в процессе развития профессиональных компетенций будущих воспитателей в высших образовательных учреждениях. В частности, освещается интеграция театральной педагогики в образовательный процесс в системах образования Финляндии, США и Великобритании. Раскрывается роль театральной педагогики в формировании коммуникативных, эмоциональных, творческих и организационных компетенций.

Ключевые слова: театральная педагогика, профессиональная компетенция, будущий воспитатель, зарубежный опыт, высшее образование, драматические методы, коммуникативная компетенция.

Abstract. This article analyzes the theoretical foundations and foreign experience of using theatre pedagogy in the process of developing the professional competencies of future educators in higher education institutions. In particular, it highlights the integration of theatre pedagogy into the educational process in the education systems of Finland, the United States, and the United Kingdom. The role of theatre pedagogy in shaping communicative, emotional, creative, and organizational competencies is revealed.

Keywords: theatre pedagogy, professional competence, future educator, foreign experience, higher education, drama methods, communicative competence.

Bugungi globallashuv sharoitida ta'lim tizimiga qo'yilayotgan talablar tobora murakkablashib bormoqda. Ayniqsa, maktabgacha ta'lim tizimi uchun kadrlar tayyorlash jarayonida bo'lg'usi tarbiyachilarning nafaqat nazariy bilimga, balki yuqori darajadagi kasbiy kompetensiyaga ega bo'lishi muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu kompetensiyalar tarkibiga kommunikativ madaniyat, kreativ fikrlash, emotsional intellekt, muammoli vaziyatlarda to'g'ri

qaror qabul qilish hamda jamoa bilan samarali ishlash qobiliyatlari kiradi. Mazkur kompetensiyalarni shakllantirishda an’anaviy o’qitish usullari bilan bir qatorda innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanish zarur. Shunday samarali yondashuvlardan biri teatr pedagogikasi hisoblanadi. Teatr pedagogikasi san’at vositasida shaxsni rivojlantirishga yo’naltirilgan bo’lib, talabalarning kasbiy va shaxsiy salohiyatini ochib berishga xizmat qiladi. Maqsadimiz oliy ta’lim muassasalarida bo’lg’usi tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish jarayonida teatr pedagogikasidan foydalanish bo’yicha xorijiy tajribalarni tahlil qilish va ularni milliy ta’lim tizimiga tatbiq etish bo’yicha tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

Teatr pedagogikasining nazariy asoslari. Teatr pedagogikasi — bu teatr san’ati elementlari asosida ta’lim-tarbiya jarayonini tashkil etishga yo’naltirilgan pedagogik yondashuvdir. Ushbu yondashuv talabalarning ijodiy faolligini oshirish, shaxsiy tajribani boyitish hamda kasbiy kompetensiyalarni shakllantirishga xizmat qiladi.

Teatr pedagogikasining asosiy funksiyalari quyidagilardan iborat:
emotsional va ijodiy erkinlikni rag’batlantirish;
o’z fikrini erkin va aniq ifodalash ko’nikmalarini shakllantirish;
guruhda samarali muloqot va hamkorlikni ta’minlash;
rol ijrosi orqali empatiya, muammoli vaziyatlarni tahlil qilish va hal etish strategiyalarini rivojlantirish.

Teatr pedagogikasidan foydalanish bo’yicha xorijiy tajribalar.

Finlyandiya tajribasi. Finlyandiya ta’lim tizimida teatr pedagogikasi “Drama Across the Curriculum” konsepsiyasi asosida amalga oshiriladi. Ushbu yondashuvga ko’ra, drama elementlari nafaqat san’at fanlarida, balki barcha o’quv fanlarida qo’llaniladi. Natijada talabalar mavzularni chuqurroq anglaydi, ijtimoiy va kommunikativ ko’nikmalari rivojlanadi hamda ijodiy fikrlash faollashadi.

AQSh tajribasi. Qo’shma Shtatlarda pedagog kadrlarni tayyorlash jarayonida teatr metodlaridan keng foydalaniladi. Xususan, New York University Steinhardt fakultetida bo’lg’usi tarbiyachilar uchun drama asosidagi mashg’ulotlar tashkil etilib, real pedagogik vaziyatlar rolli o’yinlar orqali modellashtiriladi. Bu jarayon talabalarda emotsional barqarorlik, muammoli vaziyatlarni hal etish va pedagogik refleksiya ko’nikmalarini rivojlantiradi.

Buyuk Britaniya tajribasi. Buyuk Britaniyada “Applied Theatre” yondashuvi keng qo’llaniladi. Ushbu yondashuv teatr san’atidan ijtimoiy, pedagogik va tarbiyaviy muammolarni o’rganish vositasi sifatida foydalanishni nazarda tutadi. Natijada talabalar jamoadagi o’z o’rnini anglaydi, yetakchilik va mas’uliyat hissi shakllanadi.

Teatr pedagogikasining bo’lg’usi tarbiyachilar kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishdagi o’rni. Teatr pedagogikasi bo’lg’usi tarbiyachilarda quyidagi muhim kompetensiyalarni rivojlantiradi:

kommunikativ kompetensiya – nutq madaniyati, tinglash va muloqot qilish qobiliyati;
emotsional intellekt – o’z his-tuyg’ularini boshqarish va boshqalarni tushunish;
tashkiliy va jamoaviy ishlash ko’nikmalari – guruh bilan ishlash, liderlik va mas’uliyat.

Teatr pedagogikasini oliy ta’lim jarayoniga integratsiya qilish modeli

Teatr pedagogikasini oliy ta’lim muassasalarida quyidagi modullar asosida joriy etish maqsadga muvofiq:

nazariy modul (teatr pedagogikasi asoslari);
amaliy modul (rolli o’yinlar, sahnalashtirish);

tahliliy modul (refleksiya va baholash);

pedagogik amaliyot (maktabgacha ta'lim muassasalarida qo'llash).

Teatr pedagogikasidan foydalanishda uchraydigan muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari. Teatr pedagogikasini oliy ta'lim muassasalarida joriy etish jarayonida bir qator muammolar kuzatilishi mumkin. Jumladan, ayrim talabalar sahnada o'zini erkin tutmasligi, o'qituvchilarning drama metodlari bo'yicha yetarli malakaga ega emasligi hamda o'quv rejalarda teatr pedagogikasiga ajratilgan soatlarning cheklanganligi shular jumlasidandir.

Mazkur muammolarni bartaraf etish uchun quyidagi choralarni amalga oshirish maqsadga muvofiq:

pedagog kadrlar uchun teatr pedagogikasi bo'yicha malaka oshirish kurslarini tashkil etish;

drama metodlarini bosqichma-bosqich joriy etish orqali talabalarni psixologik jihatdan tayyorlash;

o'quv fanlari mazmuniga mos sahnalashtirilgan mashg'ulotlarni ishlab chiqish;

teatr pedagogikasini mustaqil modul yoki tanlov fani sifatida o'quv rejalarga kiritish.

Teatr pedagogikasining maktabgacha ta'lim amaliyotiga ta'siri. Teatr pedagogikasiga asoslangan tayyorgarlikdan o'tgan bo'lg'usi tarbiyachilar maktabgacha ta'lim muassasalarida faoliyat olib borishda bir qator ustunliklarga ega bo'ladi. Ular bolalar bilan muloqotda ochiqlik, empatiya va ijodiy yondashuvni namoyon etadi. Shuningdek, dramatik o'yinlar orqali bolalarning nutqi, tasavvuri va ijtimoiy moslashuvini rivojlantirish imkoniyatlari kengayadi. Bu esa teatr pedagogikasining nafaqat oliy ta'lim bosqichida, balki maktabgacha ta'lim amaliyotida ham muhim pedagogik vosita ekanligini tasdiqlaydi.

Xulosa qilib aytishimiz mumkinki, xorijiy tajribalar tahlili shuni ko'rsatadiki, teatr pedagogikasi bo'lg'usi tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishda yuqori samaradorlikka ega. Ushbu yondashuvni O'zbekiston oliy ta'lim muassasalarida ilmiy asosda joriy etish pedagog kadrlar tayyorlash sifatini oshirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Heathcote, D. (1984). *Drama as a Learning Medium*. Heinemann.
2. O'Toole, J. (1992). *The Process of Drama*. Routledge.
3. Neelands, J. (2009). *Structuring Drama Work*. Cambridge University Press.
4. Prentki, T., & Preston, S. (2009). *The Applied Theatre Reader*. Routledge.
5. Winston, J., & Tandy, M. (2012). *Drama and Education*. Bloomsbury.